

‘Maid of Norway’ – og andre sorter knyttet til Rhododendronforeningens virksomhet

Tekst: Per M. Jørgensen

Fig. 1 ‘Bergensiana’, foreningens egen sort i full blomst på Arboretet Foto: Terhi Pousi

Da Den norske Rhododendronforening ble startet, ble sorten ‘Bergensiana’ (Fig. 1) døpt i Byparken i Bergen med regnvann (Fig. 2), og mesteren, Hans Hachmann (Fig. 3), var selv til stede. Det var så vidt jeg vet første gang at en «norsk» rhododendronsort ble offisielt navngitt. Navnet ble naturligvis også behørig registrert i det offisielle navner registret i England (RHS-registeret, se nedenfor). Siden er flere norske sorter navngitt (se mer om dette hos Jørgensen 2014), men ikke alle er direkte knyttet til foreningens virksomhet, og de utelates i denne artikkelen.

Jubileumssorten

Det passer bra å markere 25-årsjubileet også med en slik navngiving. Valget falt på en enestående plante som alltid blomstrer overdådig (Fig. 4) med sine hvite klokker, og trives godt her på Vestlandet. Den er nå blitt fire meter høy og har en fin opprett vekstform og vakre blanke blad. Den kom til oss som en stikling

fra den botaniske hagen i Göteborg i 1974 som *Rhododendron puralbum*. Men den stemmer dårlig med originalbeskrivelsen fordi blomstene er store og åpne (se forside) og har kjertelhår på griffelen. Dessuten viser planten hybridvigør (kanskje en naturhybrid?), mens den egentlige *puralbum* (Fig. 5) sies å være vanskeligere å få til enn hovedarten, noe som ofte er tilfelle

Fig. 2 Reportasje i Bergens Tidende 31. mai 1997 om dåpen av ‘Bergensiana’

Fig. 3 Hans Hachmann i sin planteskole i 2001 Foto: Brynjulv Litlere

Fig. 4 ‘Maid of Norway’ i artsamlingen på Milde Foto: Terhi Pousi

med de hvitblomstrete formene. Jeg har sett nærmere på detaljene i blomsten og mener dette må være en krysning mellom *Rh. wardii* var. *puralbum* og en blekgul form av *Rh. campylocarpum*, noe flere besøkende eksperter har vært enig i. Den er så verdifull som hageplante at det vil være best at den får et sortsnavn.

Men hva skulle barnet hete? Blant flere muligheter falt valget på ‘Maid of Norway’, et navn som er knyttet til den spesielle relasjon der er mellom norsk og britisk rhododendron-tradisjon.

Fig. 5 *Rhododendron wardii* var. *puralbum*, den opprinnelige formen Foto: © MNHN - S. Gerbault

Denne tradisjonen går helt tilbake til professor Rolf Nordhagen på 1930-tallet. Det hvite er jo symbolet på en jomfru, og den norske prinsessen, hvis egentlige navn var Margrete (1283–1290), var bare syv år da hun ble sendt med båt til Skottland. Hun var faktisk blitt skotsk dronning i 1286, siden hennes onkel, kronprinsen, døde barnløs i 1284, gjennom sin avdøde mor av samme navn. Moren var datter av den skotske kongen Alexander III (1241–1286). I vigselstraktaten da Eirik Magnusson (1268–1299) som 14-åring giftet seg med hans datter Margaret (1261–1283), ble det fastslått at datteren og hennes etterkommere skulle ha arverett til den skotske tronen, men siden moren døde da prinsessen ble født og morfaren tre år senere, ble barnet Margaret dronning av Skottland (stadfestet i 1289). Som del av et politisk spill, ble hun forlovet med den engelske kronprinsen Edward (den senere Edward II av England, 1284–1327). Hun ble derfor sendt over Nordsjøen senhøstes 1290, og skipet kom ut i en voldsom storm. De kom likevel velberget frem til Shetland, men da var den lille jenta så medtatt at hun døde i armene på biskop Narve som var hennes følgesvenn. Etterpå har man ment at hun ble forgiftet. Der oppstod mange historier og rykter om henne, og i Skottland fikk hun tilnavnet ‘Maid of Norway’ (Fig. 6). Hennes lik ble ført tilbake til Norge, og hun ble

Fig. 6 Prinsessen avbildet på et glassvindu i Lerwick Town Hall på Shetland, i en noe romantisert form med kongekrone (hun rakk aldri å bli kronet). Foto: Colin Smith

begravet sammen med sin mor i Kristkirken ved Håkonshallen der det i dag kun finnes en minnestøtte over de kongelige som var gravlagt der, etter at kirken der de var gravlagt, ble revet ved reformasjonen.

Tidligere sorter

Tilbake til våre hittil navngitte rhododendronsorter som er tilknyttet foreningens historie. De kommer i alfabetisk rekkefølge: "Anne Rieber" (Fig. 7) er en helt ny sort, og navnet er ennå

Fig. 7 "Anne Rieber" Foto: Ole Jonny Larsen

Fig. 8 Anne Rieber under en dugnad i rosariet 2012
Foto: Bjørn Moe

Fig. 9 Ole Jonny Larsen i Arboretet Foto: Terhi Pousi

ikke offisielt registrert. Den er oppkalt etter initiativtakeren til foreningen, Anne Rieber (Fig. 8). Den er fremkrysset av vår formann Ole Jonny Larsen (Fig. 9) i samarbeid med Peter Norris i Massachusetts, en av hans rhododendronvenner i USA. Den er en krysning av to nyintroduserte, særpregete kinesiske arter *Rh. platypodum* (moren, Fig. 10) og *Rh. yuefengense* (faren, Fig. 11). Begge er arter som trives på Vestlandet. Krysningen har beholdt den sistnevntes lave

Fig. 10 *Rh. platypodum* blomstrer i Artsamlingen på Milde.
Foto: Terhi Pousi

voksemåte og den førstes blomsterprakt. Det har vært spådd at *Rh. yuefengense* vil kunne bli utgangspunkt for en helt ny generasjon av hagehybrider på grunn av dens vokseform og

Fig. 11 *Rh. yuefengense* blomstrer årlig i Artsamlingen i Arboretet. Foto: Terhi Pousi

blomstervillighet, så her er vi helt i forkant av utviklingen. Der er imidlertid allerede gjort en del andre krysninger i USA, men meg bekjent er ingen av disse registrert og kommet på markedet enda.

'*Bergensiana*' (Fig. 1) er et av resultatene av Hans Hachmanns forsøk på å skape hardførere utgaver av den legendariske engelske 'Mrs Furnivall' (Fig. 12), hvorav 'Diadem' (Fig. 13) var den beste. Denne brukte han til videre foredling, og han krysset den med den gamle franske skjønnheten 'Madame Jules Porgès' (Moser & Fils, før 1900), med spennende resultat. Jeg var selv i

Fig. 12 'Mrs Furnivall' Foto: OSU - landscapeplants. oregonstate.edu

Hachmanns planteskole og fikk demonstrert mulige kandidater fra disse krysningene, og valget falt på denne. Den er nok dessverre blitt overskygget av den helt eksepsjonelt vakre 'Hachmann's Charmant' (Fig. 14). Der ble uventete komplikasjoner med navneregistreringen siden det er forbudt å gi sorter latinske navn for å unngå sammenblanding med latinske artsepitet. Registratør gikk til slutt med på navnet, etter at han hadde fått tilsendt en CD med Johan Halvorsens musikkstykke 'Bergensiana' på. Det var beviset for at navnet var fra et musikkstykke og ikke var et nydannet adjektiv. Dessuten ville den grammatikalsk korrekte formen da være *bergensianum*. Hachmann markedsførte den som en sort oppkalt etter bergensk 'Volksmusik' (folkemusikk!).

Fig. 13 'Hachmann's' Diadem' i Arboretet Foto: Terhi Pousi

Fig. 14 'Hachmann's Charmant' Foto: Gerd Jørgensen

'*Fritz C. Rieber*' (Fig. 15) ble døpt (Fig. 16) ved det nordiske rhododendronsymposiet i 2003 der foreningen deltok. Dåpen ble utført av presidenten i Nordisk råd, bergenser Inge Lønning, til like prest og professor i teologi, med ordene «måtte hell og lykke følge deg i alle haver». Den er oppkalt etter Arboretets far, Fritz Carl Rieber (Fig. 17), og oppkom fra frø som kom

Fig. 15 'Fritz C. Rieber' Foto: Bjørn Moe

Fig. 16 Fra dåpen av 'Fritz C. Rieber' i 2003 med døperen Inge Lønning sammen med Anne (t.v.) og Marianne Rieber. Foto: Anne Tafjord-Kirkebø

Fig. 17 Fritz Carl Rieber på kne i benkegården sin foran frøplanter av rhododendron. Foto: Oddvin Reisæter

Fig. 18 *Rh. oreodoxa* idet vinteren gjør et nytt forsøk og nesten ødelegger blomstringen, tidlig i april 2020. Foto: Gerd Jørgensen

til oss som *Rh. oreodoxa*, men som viste seg å ha krysset med *Rh. adenophorum*, altså en humlehybrid. Den beste formen ble utvalgt og utmerker seg med tettere vekst og noe senere blomstring enn *Rh. oreodoxa* (Fig. 18), slik at den unngår de verste seine vårfrostskadene på blomstene.

Fig. 19 'Jærperlå' i Solør Foto: K. M. Aandstad

Fig. 20 Oddgeir Fosse i sin planteskole på Bryne Foto: Gerd Jørgensen

'Jærperlå' (Fig. 19) forekom i en artikkel i *Lapprosen* om en spesiell, østnorsk rhododendron-hage, nemlig Aandstads i Solør der den hadde tålt mer enn -30 grader. Merkelig nok viste den seg å være oppstått på det milde Jæren, ved en tilfeldighet ifølge opphavsmannen Oddgeir Fosse (Fig. 20) på Bryne, som jeg omgående besøkte. Han hadde hatt mye godt pollen av *Rh. wardii*, som han bestøvet en del blomstrende rhododendron-busker med. En av plantene som kom opp etter krysningsen med den gode gamle Seidel-hybriden 'Humboldt' (Fig. 21),

Fig. 21 'Humboldt' Foto: Terhi Pousi

ble svært vellykket. Det var en klar forbedring av moren både når det gjaldt vokseform (tettere), og bladverk som er vakrere og blankere. Blomstene er åpnere og renere i fargen. Den har beviselig også beholdt den gode hardførheten til moren, så dette er et blinkskudd. Men så var det dette med navnet da. Det lokalpregete navnet, 'Jærperlå', som den gikk under, var ikke akkurat den slags den strenge registratoren i RHS, London ville være begeistret for. 'Pearl of Jæren', ville nok være bedre, men nei: Oddgeir var lite lysten på en slik endring. Jeg skrev derfor en særlig begrunnelse der jeg påpekte at det i navne-reglene (som jeg selv hadde vært med på å fastsette i sin tid) ikke var noe forbud mot nasjonale/ lokale navn. Til min glede gikk dette greiere enn fryktet. Den ble offisielt registrert som 'Jærperlå'. Vi får heller leve med at den særnorske æ-en er blitt til det mer internasjonale ae.

Fig. 22 'Kari's Surprise', detalj som viser den doble blomsten. Foto: Terhi Pousi

'Kari's Surprise' (Fig. 22) ble oppdaget på en av foreningens turer til Stord i 2009 i hagen til Kari Eskeland Grov (Fig. 23). Den kom med i Hesjedals rapport, og da jeg så bildet, trodde jeg det

Fig. 23 Kari Eskeland Grov i hagen sin våren 2011 Foto: Gerd Jørgensen

måtte være en misforståelse, og at dette nok egentlig måtte være en kame-lia, men selvsagt hadde Jan Rune full kontroll. Dette var kort og godt en sensasjonell dobbeltblomstrende *Rh. yakushmanum* krysnings. Kari, hvis hage jeg besøkte året etter, var full av overraskelser, hvorav ytterligere to er navngitt (mer om dette hos Jørgensen 2012).

Fig. 24 Jim Barlup, en amerikansk foredler Foto: Judy Barlup

Dette skyldtes at hun syntes det var spennende å så frø av krysnings, mange fra The American Rhododendron Society. Denne hadde kommet opp fra en krysnings Jim Barlup (Fig. 24) i Washington hadde gjort av Hachmanns enestående 'Fantastica' (Fig. 25) og sin egne, uregistrerte yak-hybrid 'Snow Candle'. Kontakt med foredleren avslørte at ikke andre planter fra denne krysningsen hadde utviklet doble blomster, hvilket rent generelt er svært uvanlig i slekten, og frem-

Fig. 25 'Fantastica', den beste yak-hybridene, foredlet av Hans Hachmann. Foto: Terhi Pousi

deles er dette den eneste blant yak-hybridene. 'Lem's Tribute' (Fig. 26) er en sort Ole Jonny Larsen oppdaget ved den gamle lensmannsgården på Maurstad, da han var på

Fig. 26 'Lem's Tribute' trives godt i Bergen. Foto: Gunvor Elde

oppdrag i Nordfjord for å spore Halfdan Lems (Fig. 27) røtter til en artikkel om denne markante norskfødte foredleren. Den utvandrede nordmannen hadde faktisk besøkt hjemlandet og fødestedet i 1950-årene og hadde da brakt med seg på innerlommen en liten plante av egen avl som han plantet i sin mors hage, hvilket bare den nærmeste familien kjente til. Det var ikke lett å fastslå foreldreskapet. Åpenbart var det en *Rh. calophytum*-kryssning, men hvem faren var er usikkert. Riktignok lette Lems gamle assistent Gwen Bell blant sine notater, og fant flere forsøk med *Rh. calophytum* (Fig. 28), men ingen som passet bra med denne. *Rh. calophytum*-kryssninger har en kjedelig tendens til å bruke lang tid før de kommer i blomst, men denne er et unntak. En stikling tatt på Maurstad blomstret i Bergen fem år senere, og har gjort det jevnlig. Navnet ble bestemt i samråd med Gwen Bell og familien i Bergen og signaliserer at Halfdan med dette ville hedre sin familie, særlig den hageinteresserte moren Anna Elisabeth (f. Paasche).

Fig. 27 Halfdan Lem, den norsk-amerikanske mesteren
Foto: T. van Veen

Etterskrift

Dette er alle gode sorter som beviselig trives i Norge, men som er forblitt mindre kjent, selv her i landet, fordi det er få eller ingen planteskoler som har tatt opp produksjon. En bedre jubileumsgave enn at noen sørger for dette, er det ikke mulig å ønske seg.

Takksigelse: Jeg står som vanlig i stor takknemlighetsgjeld til min kone Gerd og Arboretets Terhi Pousi for all assistanse, særlig med bildene. Uten disse to medarbeiderne hadde jeg ikke kunnet skrive hverken denne eller andre artikler i bladet. De hadde fortjent en medalje for lang og tro tjeneste!

Fig. 28 *Rh. calophytum* i Muséhagen der Rolf Nordhagen plantet den på 1930-tallet. Foto: Per H. Salvesen

Kilder:

- Aandstad, K. M. & H. J. (2018): Rhododendron i Solør. *Lapprosen* 21: 24–26.
 Bjørge, N. (2003): Margrete Eiriksdatter. *Norsk Biografisk Leksikon* 6: 229–230.
 Hesjedal, J. R. (2009): Vårtur i Rhodo-vest- hagevandring på Stord og Fitjar. *Lapprosen* 12: 28.
 Jørgensen, P. M. (2010): Rhododendron-underet på Stord. *Lapprosen* 13: 4–5.
 Jørgensen, P. M. (2012): Meir frå Kari si rhodoskattkiste på Stord. *Lapprosen* 15: 4–6.
 Jørgensen, P. M. (2014): 'Arnulf' a Norwegian rhododendron cultivar, and its breeder. *Rhododendrons, Camellias & Magnolias* 2014; 106–119.
 Jørgensen, P. M. (2017): En ukjent Lem-hybrid i Norge har fått navnet 'Lem's Tribute'. *Lapprosen* 20: 4–5.
 Jørgensen, P. M. (2018): En perle av en Rhododendron fra Jæren. *Lapprosen* 21: 6–9.
 Jørgensen, P. M. (2019): Rhododamene – om kvinner i utforskning og foredling av *Rhododendron*. *Årringen* 2018: 4–46.
 Jørgensen, P. M. & Larsen, O. J. (2017): Halfdan Lem: the man and his hybrids. *Rhododendrons, Camellias & Magnolias* 2017: 47–5.
 Moe, B./ Nilsen, H. J./ Salvesen, P. H., Spildo, S. (red.) (2021): *Levende Museum og botanisk skattkammer. Arboretet på Milde 50 år. Bergen, 320 s.*

Fig. 29 *Rhododendron* 'Maid of Norway' er særdeles blomsterrik og har en vakker vektstform. Foto: Terhi Pousi